

ILG'OR TAJRIBA VA O'QITISH METODIKASI

HOSILA YORDAMIDA AYNIYATLARNI ISBOTLASH

*G'.S.Bozorov, O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali
Axborot tizimlari va texnologiyalari kafedrasida dotsenti*

Ushbu maqolada turli xil nostandart ayniyatlarni, hosila yordamida isbotlash masalasi qaralgan.

Kalit so'zlar: *ayniyatlar, funksiyalar, isbot.*

В данной статье рассматривается вопрос доказательства различных нестандартных фактов с использованием производных.

Ключевые слова: *факты, функции, доказательство.*

This article discusses the problem of proving various non-standard properties using derivatives.

Keywords: *properties, functions, proof.*

Hosila yordamida ayniyatlarni isbotlash, ayniyatlarni va murakkab ayniyatlarni isbotlashning boshqa yo'llariga qaraganda ancha qulayroqdir, chunki ko'pgina ayniyatlarni boshqa yo'l bilan isbotlaganda ancha mexnatni talab qiladi, lekin shunday ayniyatlar borki ular hosila yordamida osongina isbotlanadi.

Agar $f(x)$ va $g(x)$ funksiyalar biror l oraliqning har bir nuqtasida teng hosilalarga ega bo'lsa, u holda bu funksiyalarning ayirmasi l oraliqda o'zgarmas songa teng bo'ladi, ya'ni $f(x) - g(x) = c$ [1].

Shunday qilib $[a; b]$ kesmada $f(x) = g(x)$ ayniyat o'rinli ekanligini isbotlash uchun

- $[a; b]$ kesmada $f(x)$ va $g(x)$ funksiyalar uzluksiz
- $(a; b)$ segmentdan olingan har bir x da $f'(x) = g'(x)$

$[a; b]$ intervalga tegishli kamida bitta x_0 nuqtada $f(x_0) = g(x_0)$ ekanligini tekshirish yetarli [2]. Endi hosiladan foydalanib ayniyatlarni isbotlashga doir misollar bilan tanishib chiqaylik:

1-misol. $\cos^2 x - \sin^2 x = \cos 2x$ ayniyatni isbotlang [3].

Isbot. $f(x) = \cos^2 x - \sin^2 x - \cos 2x$ funksiyani qaraymiz.

$$\begin{aligned} f'(x) &= -2\sin x \cos x - 2\sin x \cos x + 2\sin 2x = -4\sin x \cos x + 2\sin 2x = \\ &= -2\sin 2x + 2\sin 2x = 0. \end{aligned}$$

Bundan ko'rinadiki, $f(x)$ funksiya biror o'zgarmas $c = \text{const}$ songa teng. Bu sonni topish uchun x ga biror qiymat berib ko'ramiz. Misol uchun $x = 0$ bo'lgan holda $f(0) = \cos^2 0 - \sin^2 0 - \cos 0 = 1 - 0 - 1 = 0$ demak, $f(x) = 0$ bundan $\cos^2 x - \sin^2 x = \cos 2x$ ekanligi kelib chiqadi. Isbot tugadi.

2-misol. $|x| \neq 1$ bo'lganda

$$1 + 3x^2 + 5x^4 + \dots + (2n-1)x^{2n-2} = \frac{(2n-1)x^{2n+2} - (2n+1)x^{2n} + x^2 + 1}{(1-x^2)^2}$$

ayniyatni isbotlang [3].

$$1 + 3x^2 + 5x^4 + \dots + (2n-1)x^{2n-2} = (x + x^3 + x^5 + \dots + x^{2n-1})'$$

tenglik o'rinli ekanligi bizga ma'lum, $x + x^3 + x^5 + \dots + x^{2n-1}$ yig'indining birinchi xadi x va maxraji x^2 bo'lgan geometrik progressiyaning n ta xadining yig'indisidir.

Demak, $b_1 = x$, $q = x^2$ bo'lsa

$$x + x^3 + x^5 + \dots + x^{2n-1} = \frac{b_1(1-q^n)}{1-q} = \frac{x(1-x^{2n})}{1-x^2},$$

$$x + x^3 + x^5 + \dots + x^{2n-1} = \frac{x(1-x^{2n})}{1-x^2} \text{ bundan,}$$

$$1 + 3x^2 + 5x^4 + \dots + (2n-1)x^{2n-2} = \left(\frac{x-x^{2n+1}}{1-x^2} \right)'$$

Endi $\left(\frac{x-x^{2n+1}}{1-x^2} \right)'$ ni xisoblaymiz.

$$\left(\frac{x-x^{2n+1}}{1-x^2} \right)' = \frac{(1-(2n+1)x^{2n})(1-x^2) + (x-x^{2n+1})2x}{(1-x^2)^2} =$$

$$= \frac{1-x^2 - (2n+1)x^{2n} + (2n+1)x^{2n+2} + 2x^2 - 2x^{2n+2}}{(1-x^2)^2} =$$

$$= \frac{1+x^2 - (2n+1)x^{2n} + x^{2n+2}(2n+1-2)}{(1-x^2)^2} = \frac{1+x^2 - (2n+1)x^{2n} + (2n-1)x^{2n+2}}{(1-x^2)^2} =$$

$$= \frac{(2n-1)x^{2n+2} - (2n+1)x^{2n} + x^2 + 1}{(1-x^2)^2},$$

Bundan

$$1 + 3x^2 + 5x^4 + \dots + (2n-1)x^{2n-2} = \frac{(2n-1)x^{2n+2} - (2n+1)x^{2n} + x^2 + 1}{(1-x^2)^2}$$

tenglik o'rinli ekanligini ko'rishimiz mumkin. Ayniyat isbot bo'ldi.

3-misol. $x \neq 1$ bo'lganda

$$2x + 4x^3 + 6x^5 + \dots + 2nx^{2n-1} = \frac{2x - (2n+2)x^{2n+1} + 2nx^{2n+3}}{(x^2-1)^2}$$

ayniyatni isbotlang [3].

Isbot. Bizga

$$2x + 4x^3 + 6x^5 + \dots + 2nx^{2n-1} = (x^2 + x^4 + x^6 + \dots + x^{2n})'$$

tenglikni o'rinli ekanligi ma'lum. $x^2 + x^4 + x^6 + \dots + x^{2n}$ yig'indi geometrik progressiyaning n ta xadining yig'indisidir. Bunda birinchi hadi $b_1 = x^2$, maxraji $q = x^2$ ga teng.

$$\text{Demak, } x^2 + x^4 + x^6 + \dots + x^{2n} = \frac{x^2(1-x^{2n})}{1-x^2} = \frac{x^2 - x^{2n+2}}{1-x^2},$$

$$\text{Bundan } 2x + 4x^3 + 6x^5 + \dots + 2nx^{2n-1} = \left(\frac{x^2 - x^{2n+2}}{1-x^2} \right)'$$

Endi $\left(\frac{x^2 - x^{2n+2}}{1-x^2} \right)'$ ni xisoblaymiz.

$$\begin{aligned} \left(\frac{x^2 - x^{2n+2}}{1-x^2} \right)' &= \frac{(2x - (2n+2)x^{2n+1})(1-x^2) + (x^2 - x^{2n+2})2x}{(1-x^2)^2} = \\ &= \frac{2x - 2x^3 - (2n+2)x^{2n+1} + (2n+2)x^{2n+3} + 2x^3 - 2x^{2n+3}}{(1-x^2)^2} = \\ &= \frac{2x - (2n+2)x^{2n+1} + x^{2n+3}(2n+2-2)}{(1-x^2)^2} = \frac{2x - (2n+2)x^{2n+1} + 2nx^{2n+3}}{(1-x^2)^2} \end{aligned}$$

Bundan

$$2x + 4x^3 + 6x^5 + \dots + 2nx^{2n-1} = \frac{2x - (2n+2)x^{2n+1} + 2nx^{2n+3}}{(x^2 - 1)^2}$$

tenglikni o'rinli ekanligini ko'rishimiz mumkin. Demak ayniyat isbotlandi.

4-misol. $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$ ayniyatni isbotlang.

Isbot. $f(x) = \sin 2x - 2 \sin x \cos x$ funksiyani qaraymiz

$$\begin{aligned} f'(x) &= 2 \cos 2x - 2(\cos x \cos x - \sin x \sin x) = 2 \cos 2x - 2(\cos^2 x - \sin^2 x) = \\ &= [1 - \text{misoldan}] = 2 \cos 2x - 2 \cos 2x = 0 \end{aligned}$$

Bundan, $f(x)$ ning biror c o'zgarmas songa tengligi, ya'ni $f(x) = c$ kelib chiqadi. Bu o'zgarmas c ni topish uchun x ga biror qiymat berib ko'ramiz. Misol uchun, $x = \frac{\pi}{2}$ bo'lsin, u holda

$$c = f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \sin 2 \cdot \frac{\pi}{2} - 2 \sin \frac{\pi}{2} \cos \frac{\pi}{2} = \sin \pi - 2 \sin \frac{\pi}{2} \cos \frac{\pi}{2} = 0 - 2 \cdot 1 \cdot 0 = 0$$

Demak, $f(x) = 0$, ya'ni $\sin 2x - 2 \sin x \cos x = 0$. Bundan esa, $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$ ayniyat kelib chiqadi.

Xulosa qiladigan bo'lsak, hosila yordamida turli xil nostandart ayniyatlarni isbotlash ancha qulay ekan. Shuningdek hosila yordamida nostandart ayniyatlardan tashqari, turli xil nostandart tengsizliklarni ham isbotlash mumkin. Buni navbatdagi ishlarimizda bayon qilamiz.

Adabiyotlar:

1. Azlarov. T., Mansurov. X., Matematik analiz. T.: «O'zbekiston». 1 t: 1994 y.-416 b.
2. Azlarov. T., Mansurov. X., Matematik analiz. T.: «O'zbekiston». 2 t: 1995 y.-436 b.
3. Toshmetov. O', Turg'unboyev. R., Matematik analizdan misol va masalalar to'plami. 1-q. TDPU. 2006 y.-140 b.
4. Bozorov G'.S., Funksiya limiti va takroriy limitlar orasidagi bog'lanishlar "Fizika, matematika va informatika" jurnali. – Toshkent: 2023. -№2., – B. 45-50.

